

O IDIOMATISMO VIOLONÍSTICO COMO ELEMENTO COMPOSICIONAL E PERFORMATIVO: ANÁLISE DO *PRÓLOGO* DA *SONATA RETRATOS* DE GIACOMO BARTOLONI (2016)

Rafael Sousa Aires

Universidade Federal do Pará – rafael.airesmusic@gmail.com

Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

Universidade Federal do Pará – marcosjacobcohen@yahoo.com.br

Dr. Alexsander Jorge Duarte

Universidade Federal do Pará – alexduarte@ufpa.br

Resumo: este artigo explora o idiomatismo violonístico enquanto elemento composicional e performativo, com foco no *Prólogo* da *Sonata Retratos*, de Giacomo Bartoloni. O objetivo é analisar como o idiomatismo do violão contribui para a criação e execução da peça, destacando a utilização de recursos específicos do instrumento. Utilizando uma abordagem bibliográfica, a pesquisa examina conceitos e dialoga com autores como Scarduelli (2017), Nascimento (2016) e Kreutz (2014), para entender o impacto do idiomatismo na preparação performativa. A análise técnica da obra revela como recursos como *scordatura*, harmônicos, paralelismos e técnicas específicas influenciam a performance, evidenciando os efeitos da aplicação desses recursos na composição, bem como o domínio sobre o instrumento para a execução técnica e a interpretação musical. Conclui-se que a compreensão aprofundada dos recursos idiomáticos pode otimizar a performance e enriquecer a experiência interpretativa.

Palavras-chave: Idiomatismo violonístico. Composição. Performance. Recursos idiomáticos.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho é uma pesquisa sobre o idiomatismo violonístico, abordando-o sob as perspectivas da composição e da performance musical. O objetivo é investigar como os recursos

específicos do violão funcionam como elementos composicionais e de suporte performativo, tendo como base o *Prólogo* da *Sonata Retratos*¹ do compositor e violonista Giacomo Bartoloni. Será averiguado como a compreensão dos recursos violonísticos pode auxiliar na preparação performativa de uma obra musical. Para isso, será explorado o conceito de idiomatismo musical, destacando alguns dos principais recursos idiomáticos do violão.

O tema do idiomatismo violonístico já foi abordado por diversos autores, como Scarduelli (2007), Nascimento (2013), Batistuzzo (2009) e Kreutz (2014), que exploram os aspectos idiomáticos do violão, suas principais características e como compositores podem escrever de maneira idiomática para o instrumento. O diálogo com esses autores permite considerar o idiomatismo como um elemento composicional relevante. Embora a interpretação e as escolhas do intérprete sejam amplamente discutidas, há uma lacuna significativa em materiais que exploram o papel do idiomatismo como uma ferramenta crucial na preparação de uma obra. A compreensão dos recursos idiomáticos específicos de um instrumento pode influenciar diretamente, não apenas nas escolhas interpretativas, mas também na eficiência técnica e na fluidez da execução. No caso do violão, por exemplo, essa compreensão pode iluminar como o compositor explora as possibilidades técnicas e sonoras do instrumento, ajudando o intérprete a captar nuances que de outra forma poderiam passar despercebidas.

Para a reflexão e debate do tema, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre idiomatismo musical, idiomatismo violonístico e performance musical. Os principais autores abordados são Scarduelli (2007), que conceitua o idiomatismo aplicado ao violão, e Nascimento (2013), que discute três formas de se pensar o assunto – como linguagem instrumental, musical e composicional.

A análise técnica com ênfase nos recursos idiomáticos utilizados na obra será fundamental para esta pesquisa. Serão investigados como elementos como *scordatura*, ligados, harmônicos naturais e artificiais, acordes, são explorados na composição, e o modo como eles influenciam a execução técnica da peça. Essa análise detalhará os desafios técnicos e as soluções performativas associadas a esses recursos, permitindo uma compreensão aprofundada da linguagem musical da obra e orientando as decisões interpretativas.

¹ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4FRFRoGMAJI>. Acesso em: 10 ago. 2024.

Sobre o idiomatismo enquanto elemento de suporte performativo, discutiremos com Malta (2017) e Kreutz (2014), que abordam suas contribuições para a performance. Portanto, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: no primeiro tópico abordaremos o conceito de idiomatismo musical, bem como seus desdobramentos na composição e na performance; no segundo tópico, teremos uma visão geral da *Sonata*, bem como sobre a vida do compositor e suas referências e quais técnicas e recursos foram utilizados no primeiro movimento da *Sonata Retratos* e como a compreensão deles pode auxiliar na preparação da performance; por fim, teremos a análise da aplicação dos recursos e suas implicações na performance da obra, buscando evidenciar como a compreensão sobre o idiomatismo pode influenciar as decisões do intérprete.

2 O IDIOMATISMO MUSICAL

O termo "idioma" se refere à língua própria de um povo, com as formas gramaticais e fonológicas peculiares a cada nação. Como derivação do termo, entendemos a palavra idioma como referência à forma ou estilo de uma expressão artística de um indivíduo, determinado período ou movimento artístico, estreitando uma relação direta com o campo das artes, por exemplo, quando citamos o idioma dos classicistas, o idioma da música e da pintura.

Houaiss sintetiza os termos "idioma" e "idiomático":

1) A língua própria de um povo, de uma nação, com o léxico e as formas gramaticais e fonológicas que lhe são peculiares, por extensão, estilo ou forma de expressão artística que caracteriza um indivíduo, um período, um movimento etc. ou que é próprio de um domínio específico das artes. 2) Traço ou construção peculiar a uma determinada língua, que não se encontra na maioria dos outros idiomas (Houaiss, 2014 apud Kreutz, 2012, p. 103).

Ao associar os termos com o violão, Scarduelli (2007, p. 139) os define como um "conjunto de peculiaridades ou convenções que compõem o vocabulário de um determinado instrumento". Essas peculiaridades podem abranger desde características relativas às possibilidades musicais, como timbre, dinâmica e articulação, até meros efeitos que criam posteriormente interesse de ordem musical. Malta (2017, p. 26) oferece uma definição que se aproxima à de Scarduelli, afirmando que o idiomatismo é a adaptabilidade de uma técnica musical às características específicas (físicas e acústicas) do instrumento. Isso se soma às informações até então supracitadas, tornando o

idiomatismo o elemento que possibilita o máximo resultado musical com o menor esforço técnico, cujo resultado dificilmente poderia ser alcançado da mesma maneira em outro instrumento.

Nascimento (2013, p. 12), em sua dissertação de mestrado sobre o idiomatismo na obra de Sebastião Tapajós, orientada pelo próprio Giacomo Bartoloni, ao tratar do termo idiomatismo, trabalha-o de três diferentes perspectivas: (1) o idiomatismo como linguagem instrumental; (2) o idiomatismo como linguagem musical; e (3) o idiomatismo como linguagem composicional.

O idiomatismo como linguagem instrumental se refere às características singulares de cada instrumento. Segundo Pereira (2011, p. 336), essas particularidades "possibilitam a caracterização e reconhecimento desse instrumento em diferentes contextos".

Já o idiomatismo como linguagem musical trata das características peculiares a determinados períodos da história da música, gêneros musicais ou correntes estéticas. Essas características, como a instrumentação, a forma e o estilo, podem ser exploradas para relacionar a peça com outras que foram compostas com base nos mesmos parâmetros, ao mesmo tempo em que podem diferenciá-la de obras concebidas com estruturas diferentes. Desse modo, análises idiomáticas no aspecto da linguagem musical podem ser de grande valia tanto para orientar a performance musical, quanto no trabalho de organização e catalogação de repertórios de certo compositor ou compositores em um período histórico (Chequetto; Pimentel, 2023, p. 05).

Há também o idiomatismo como linguagem composicional de determinado autor. Nascimento cita pelo menos três trabalhos que analisaram compositores e observaram sua linguagem composicional. Grossi (2002), por exemplo, tratou sobre o idiomatismo de Camargo Guarnieri em seus *10 Improvisos para Piano*. Cardoso (2006), em sua pesquisa sobre o idiomatismo em Guinga, além de dissertar sobre os "violonismos" encontrados em sua obra, discute várias influências estéticas e estruturais encontradas em Villa-Lobos (1887-1959), Leo Brouwer (1939), e o caráter nacional e o erudito, traçando uma espécie de perfil composicional. Na tese de doutorado de Fernando Reis (2010), temos novamente a relação das análises idiomáticas com a performance musical, a qual busca entender o idiomatismo de Francisco Mignone (1897-1986), ao analisar o processo composicional das *12 Valsas de Esquina* e das *12 Valsas-Choro*, para piano solo. Este tipo de abordagem caracteriza a estrutura composicional do artista e exemplifica o idiomatismo como linguagem composicional. Desse modo, quando dizemos que tal peça possui elementos ou características "villa-lobianas" ou "jobinianas", estamos nos referindo ao idiomatismo composicional desses artistas.

Cardoso (2016, p. 21) utiliza o termo "violonismos" ao se referir ao conceito de idiomatismo violonístico, entendendo-o como um procedimento composicional específico do instrumento. Marco Pereira (1984, p. 109), em sua dissertação sobre a obra para violão de Villa-Lobos, observa que Villa-Lobos foi o primeiro a utilizar no Brasil aquilo que era exclusivo ao violão – a essência do instrumento – como material temático. Um exemplo disso é o uso de digitação prefixada para obter certos resultados sonoros. Para Pereira, isso é importante porque demonstra a intenção do compositor de fazer com que o instrumento soe com sua linguagem própria. Bezerra (2013) entende que o idiomatismo violonístico é aquilo que permite que a música soe melhor no instrumento possibilitando a utilização de variados recursos:

Entendo, também, que o termo se refere ao que está mais próximo de ser executado no instrumento, de forma que não soe como uma estrutura forçada, falsa, não apropriada e/ou própria do violão, ao contrário, que dê a essa estrutura melódica ou harmônica, possibilidades de ser trabalhadas a melhor sonoridade do instrumento com a exploração de sons, com o uso de cordas soltas e presas, além da possibilidade de tocar o mesmo acorde em várias posições no braço do instrumento ou melodia e harmonia confundirem-se a partir de construção musical amparada ao idiomatismo (Bezerra, 2013, p. 45).

Portanto, no violão, o estudo e conhecimento de seu idioma têm extrema importância tanto para o instrumentista quanto para o compositor que pretende escrever para ele, visto que o instrumento é rico em peculiaridades, possibilidades sonoras e timbrísticas.

Scarduelli (2007) classifica os recursos do violão em duas categorias: idiomatismo implícito e idiomatismo explícito. Ele define "recursos idiomáticos implícitos" como a escolha de centros, modos e tonalidades que favorecem um amplo uso de cordas soltas no instrumento e, conseqüentemente, a exequibilidade da peça (p. 140).

O violão é um instrumento transpositor – ele soa uma oitava abaixo do que está escrito na partitura – e é afinado em intervalos de quartas justas entre as cordas, com exceção do intervalo entre a segunda e a terceira corda, onde há uma terça maior. Essa diferença existe para que seja possível um intervalo de duas oitavas entre a primeira e a última corda, ambas em Mi, facilitando a execução de acordes e escalas.

Scarduelli (2007, p. 141) destaca a importância da escolha de centros tonais, tonalidades ou modos para otimizar o uso das cordas soltas no violão. Ele observa que, por exemplo, uma peça em Mi maior é favorecida pelo uso das cordas 1ª, 2ª, 6ª e, no caso de Mi menor, a 3ª soma-se a 1ª

e a 2ª. Da mesma forma, uma peça tonal em Lá tira proveito das cordas soltas para os baixos dos graus tonais (I, IV e V), com a tônica na 5ª corda (Lá), a subdominante na 4ª corda (Ré) e a dominante na 6ª corda (Mi). Em Sol maior, o uso das cordas 3ª, 2ª e 4ª também é favorecido. Scarduelli ainda constata que as escolhas de certos tons podem favorecer o timbre e efeitos como harmônicos:

Além disso, tais escolhas podem beneficiar uma sonoridade mais encorpada no instrumento através da ressonância de cordas soltas que, mesmo não sendo tocadas, vibram por simpatia. Quando se toca, por exemplo, a nota Lá na 5ª corda solta, vibram simultaneamente os harmônicos Mi na 1ª e 6ª cordas. Já quando se toca Mi na 6ª corda solta, podem vibrar simultaneamente os harmônicos Mi na 1ª corda e Si na 2ª (Scarduelli, 2007, p. 141-142).

Assim, a escolha dessas tonalidades não apenas contribui para que a obra tenha uma sonoridade idiomática, mas também facilita a performance, tornando-a mais natural e fluida para o violonista.

O violão também possibilita que uma nota, com a mesma altura, esteja presente em diversas regiões do braço do instrumento. Diferentemente do piano, por exemplo, onde não há repetição de alturas, essa peculiaridade pode ser uma vantagem no sentido de que a mesma altura pode apresentar timbres diferentes em cada região do braço do violão. Contudo, ao mesmo tempo, pode ser uma desvantagem pela dificuldade de se chegar a uma digitação que favoreça tanto os aspectos timbrísticos quanto os ergonômicos. Daí a necessidade de o instrumentista conhecer essencialmente as peculiaridades do instrumento para melhor fazer suas escolhas técnicas.

Os "recursos idiomáticos explícitos" são aqueles que exploram características e efeitos peculiares do instrumento, utilizados para a elaboração de ideias ou motivos musicais (Scarduelli, 2007, p. 143). Um exemplo é o uso de movimento paralelo de acordes e intervalos, recurso muito usado por Villa-Lobos. Um exemplo claro está *nos Estudo nº 1, Prelúdio nº4* onde são usadas posições fixas de acordes em grande parte da obra, inclusive com o mesmo dedilhado na mão direita. Neste aspecto, entram também na categoria de recursos idiomáticos explícitos alguns procedimentos realizados com a mão direita, como acordes arpejados e rasgueados. O primeiro refere-se ao ato de executar gradativamente os sons de um acorde. Já os rasgueados são utilizados na execução rápida e sucessiva de um único acorde.

Além dos recursos citados acima, existem outros tantos, que podem ser explícitos ou implícitos, como: harmônicos por simpatia, trêmolos, harmônicos naturais e artificiais, *campanellas*, uso da região médio-grave, progressões simétricas e assimétricas, além das técnicas expandidas².

A seguir, veremos quais recursos idiomáticos são encontrados no *Prólogo* da *Sonata Retratos* de Giacomo Bartoloni e como o compositor explora esses recursos musicalmente. Paralelamente, faremos reflexões sobre a performance da obra.

3 ANÁLISE IDIOMÁTICA DO PRÓLOGO DA SONATA RETRATOS

Giacomo Bartoloni nasceu em 1957 na cidade de São Paulo, é um renomado violonista, compositor e professor brasileiro, cuja carreira é marcada por uma profunda influência no ensino e na performance do violão erudito. Formado por mestres como Henrique Pinto, Abel Carlevaro e Guido Santórsola, Bartoloni fundou o Bacharelado em Violão na Universidade Estadual Paulista (UNESP) em 1987, onde também alcançou os títulos de Livre-docente e Doutor em História. Sua trajetória acadêmica e artística se entrelaça de forma simbiótica, resultando em uma produção musical que reflete tanto sua experiência como educador quanto sua vivência no cenário da música clássica. Em 2017, o *Festival Giacomo Bartoloni 60 Anos*, realizado no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, homenageou os 60 anos do violonista (Bartoloni; Prada, 2018, p. 02).

Bartoloni é autor de uma vasta e diversificada obra que inclui composições para violão solo, duos, trios, quarteto de violões e até mesmo duo de violino e violão. Entre suas principais peças para violão solo estão *3 Estudos* (1976), *Elíptica* (1978), *Ditirambo* (1979), que homenageia Leo Brouwer, *4 Canções* (1988-2006), *Tango Martes* (1988) e a *Sonata Retratos* (2016). Suas composições exploram diferentes afinações, técnicas e formas musicais, demonstrando um profundo conhecimento do repertório violonístico e uma habilidade única de dialogar com as tradições musicais, ao mesmo tempo em que apresenta inovações próprias.

A *Sonata Retratos* (2016), escolhida para a nossa análise é uma das obras mais emblemáticas de Bartoloni, nascida de uma inspiração inicial em 2008 para homenagear Leo Brouwer (1939). A peça, que originalmente se propunha a utilizar as quatro afinações da sexta corda

² Técnicas expandidas são aquelas usadas na área interpretativa da música para descrever técnicas não-convencionais, não-ortodoxas e não tradicionais do canto, ou da execução de um instrumento, no sentido de obter sons não-usuais ou timbres instrumentais diferenciados (SILVA, 2014, p.123).

do violão preferidas por Brouwer (Fá – Mi – Mib – Ré), acabou por se expandir para incluir referências a outros dois pilares do violão clássico: Manuel Ponce (1882-1948) e Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) (Bartoloni; Prada, p. 19).

A *Sonata* é estruturada em quatro movimentos, cada um evocando a obra e o estilo desses compositores. O primeiro movimento, *Prólogo (Leo Brouwer entra no recinto)*, é uma introdução que estabelece uma sonoridade inspirada em Brouwer. O segundo movimento, *Allegro (Brouwer evoca Ponce)*, adota a Forma Sonata, refletindo a influência de Ponce, especialmente sua *Sonatina Meridional*. O terceiro movimento, *Scherzo (Brouwer e Ponce continuam o diálogo)*, simboliza um diálogo entre os repertórios violonísticos das primeiras e segundas metades do século XX. Por fim, o quarto movimento, *Ponce chama Castelnuovo-Tedesco*, traz à cena Mario Castelnuovo-Tedesco e faz referência aos movimentos anteriores, culminando em uma citação rítmica do *Estudo nº 5* de Brouwer.

Para esta pesquisa, focaremos na análise idiomática do *Prólogo* da *Sonata Retratos*. Embora essa análise específica seja o nosso objetivo principal, é importante reconhecer que uma investigação abrangente da obra completa proporcionaria uma compreensão mais profunda da escrita idiomática violonística de Bartoloni.

3.1 DEFINIÇÃO DOS RECURSOS IDIOMÁTICOS

A análise feita busca identificar quais recursos idiomáticos do violão o compositor utilizou e como foram empregados na obra, no intuito de verificar algumas possibilidades de o idiomatismo violonístico ser usado e como o uso e aplicação correta pode auxiliar na interpretação musical. Nesse sentido, não queremos aqui fazer uma análise meramente formal da obra, mas uma análise que buscar compreender aspectos estruturais e estilísticos da composição. Em seu livro *Análise musical como princípio composicional*, Corrêa (2014) afirma que:

A análise é entendida como o processo de decomposição em partes dos elementos que integram um todo. Essa fragmentação tem como objetivo permitir o estudo detido em separado desses elementos constituintes, possibilitando compreender quais são, que função desempenham e como se conectam de modo a gerar o todo de que fazem parte. [...] No caso da música, o processo pode ser pensado em duas partes básicas: identificação dos diversos materiais que compõem a obra em questão (as estruturas gerativas) e definição (constatação e explicação) da maneira como se articulam e interagem, fazendo a obra funcionar (o processo composicional). Análise é decomposição (Corrêa, 2014, p. 74).

O termo "Prólogo", frequentemente utilizado no teatro, refere-se a uma introdução que apresenta as ideias ou o tema que serão desenvolvidos ao longo da peça. Na música, esse conceito pode ser entendido como uma preparação para o que virá, estabelecendo a atmosfera, apresentando as ideias musicais e as referências composicionais. Na obra *Sonata Retratos*, Giacomo Bartoloni parece ter usado o prólogo não apenas para introduzir esses elementos, mas também para apresentar os recursos do violão e destacar seus "referenciais teóricos". No prólogo, o autor presta homenagem a Leo Brouwer, criando uma sonorização que remete fortemente às peças do compositor cubano.

Considera-se que os recursos idiomáticos utilizados no *Prólogo* foram *scordatura*, utilização de harmônicos naturais e artificiais, harmônicos duplos e quádruplo, uso de cordas soltas, a não utilização do cruzamento do dedilhado da mão direita e ligados de mão esquerda. Além desses recursos próprios dos instrumentos, podemos encontrar na peça a utilização de ornamentos como apogiaturas, floreios e ornamentos que Bartoloni utilizou para gerar efeitos característicos na obra.

1. *Scordatura* - Esse é um recurso que pode aumentar ou diminuir a tessitura do instrumento. Com o uso de *scordatura* pode-se mudar a relação intervalar entre as cordas, possibilitando a ocorrência de outros centros harmônicos, modos ou tonalidades para as seções e/ou para a obra como um todo (Malta, 2016, p. 176). No *Prólogo* da *Sonata Retratos* de Bartoloni modifica-se a afinação da 6ª corda do violão para Fá. Leo Brouwer, no segundo movimento da *Sonata nº1* para violão (Sarabanda de Scriabin), também usa a 6ª corda em Fá (Figura 1).

Figura 1: indicação no início da partitura recomendando a afinação da 6ª corda em Fá.

2. Harmônicos naturais - Para a obtenção do harmônico natural no violão deve-se encostar levemente um dedo da mão esquerda na corda sem pressioná-la até o traste, enquanto se toca a nota com um dos dedos da mão direita. Este é um recurso comumente utilizado no instrumento e explora um efeito peculiar de maneira bastante exequível. O som gerado se prolonga por muitos segundos após o ataque (bem como acontece quando se toca as cordas soltas) e o timbre obtido é bem característico (Malta, 2016, p. 178).
3. Harmônicos artificiais - Os harmônicos artificiais são gerados pressionando as cordas com os dedos da mão esquerda e simultaneamente se toca, levemente, com a mão direita as cordas uma oitava acima das notas correspondentes. Eles são chamados de artificiais porque não são gerados de forma natural pela vibração das cordas ou como os harmônicos naturais. Os harmônicos também podem ser duplos, triplos ou até mesmo quádruplos. Bartoloni utiliza todos, exceto o triplo.
4. Utilização de cordas soltas - As cordas soltas do violão, após atacadas com o(s) dedo(s) da mão direita, naturalmente prolongam o seu som por mais tempo do que a maioria das notas tocadas em cordas presas. Veremos que no *Prólogo* Bartoloni utiliza esse recurso juntamente com a 6ª corda em Fá para criar camadas sonoras diferentes.
5. Ligados de mão esquerda - Este é um recurso de articulação de mão esquerda. Um dos dedos da mão direita ataca apenas a primeira nota e a(s) outra(s) nota(s) (dependendo da quantidade abarcada pelo sinal de ligado) é(são) tocada(s) somente com mão esquerda. O signo que indica este recurso é a ligadura que se encontra sobre diferentes notas tocadas em sequência (Malta, 2017, p. 20).
6. Não utilização de cruzamentos de mão direita em gestos rápidos - Estas são digitações que favorecem a mão direita em ocasiões observadas no *Prólogo*. Os cruzamentos de mão direita podem vir a dificultar a execução do violonista, principalmente, em escalas e outras passagens rápidas que exigem certa destreza dos dedos. A disposição natural dos dedos da mão direita é: polegar (p), indicador (i), médio (m) e anelar (a), indo das cordas graves para as agudas. Quando um dedo que se encontra naturalmente sobre outro dedo (indicador-médio, por exemplo) toca uma corda mais aguda (ou abaixo) e esse outro dedo toca em seguida uma corda mais grave (ou acima), tem-se um cruzamento de mão direita. No presente trabalho, observa-se que a não utilização de

cruzamentos em gestos rápidos de mão direita pode, tranquilamente, fazer parte das escolhas de digitação dentro da obra foco deste artigo (Malta, 2017, p. 19).

3.2 A APLICAÇÃO DOS RECURSOS IDIOMÁTICOS E SUAS IMPLICAÇÕES NA PERFORMANCE

No *Prólogo* Bartoloni parece fazer referência ao aos primeiros compassos do *Preâmbulo* da *Sonata N1* de Leo Brouwer³. As características sonoras são similares, bem como a ideia de criar uma atmosfera com os efeitos provocados pelos harmônicos e notas rápidas.

Encontramos no compasso 1 a utilização de harmônicos naturais nos baixos da 6ª e 5ª cordas, juntamente com ligados, apogiaturas e floreios com duas, três e seis notas. Os harmônicos devem ficar soando enquanto os ornamentos com movimentos rápidos em semicolcheias e fusas devem ficar em outro plano sonoro (Figura 2).

Figura 2: recursos idiomáticos - harmônicos naturais em amarelo; ligados com floreios em azul.

A sonoridade gerada com a utilização desses recursos é muito característica do violão. Percebe-se duas frases nesse compasso. A primeira no tempo 1, indo do harmônico de Dó na 6ª corda, gerado graças à *scordatura*, até o Ré# do tempo 2. E a segunda frase dos tempos 3 e 4, indo dos harmônicos das notas Lá-Dó-Lá até a nota Dó#. Essa mesma ideia de duas frases por compasso aparece nos 2º e 3º compassos, com a utilização dos mesmos recursos idiomáticos além do harmônico quádruplo. Há também o uso da primeira corda solta nos tempos 1 e 2 do 1º compasso. A utilização da corda solta está entre as notas rápidas facilitando dessa forma a execução dos trechos em questão, deixando o discurso mais fluido e com maior durabilidade sonora, permitindo que as camadas entre os baixos (cordas graves) e notas rápidas (cordas primas) soem simultaneamente (Figura 3).

³ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4g6AwgoFrC0>. Acesso em: 10 ago. 2024.

Figura 3: compassos 2 e 3. Recursos idiomáticos: harmônicos com apogiaturas e ligados em amarelo; harmônicos quádruplos em vermelho; floreios e corda solta em azul.

Podemos notar que uma pequena mudança de meio tom em uma das cordas do violão pode gerar possibilidades composicionais e a possibilidade de sonoridades diferentes. O uso desse recurso unido com os harmônicos possibilitou um timbre peculiar na obra. O autor utilizou esses recursos para criar sonoridades interessantes, mostrando dessa maneira que os recursos idiomáticos parecem assumir um papel central, quase como "protagonistas" da peça.

Assim, a utilização desses recursos impõe ao intérprete decisões técnicas fundamentais para a manipulação do timbre. Nos compassos analisados até aqui, pode-se dizer que o controle do intérprete sobre o timbre de cada nota se dá segundo diferentes fatores, tais como: a parte do dedo da mão direita que entra em contato com a corda, para a execução dos harmônicos e ligados; a posição em que os dedos da mão esquerda pressionam as cordas (escolha de digitação), a qual está diretamente ligada às escolhas de dedilhado de mão direita. Assim, essas decisões técnicas são cruciais para a expressividade e a sonoridade desejada.

Nos compassos 4 e 5 verificamos a utilização das cordas soltas, ligados de mão esquerda e o não cruzamento da mão direita em trechos rápidos. Como destacado na figura 4, o uso do dedilhado padrão da mão esquerda é óbvio apesar de não ter indicação na partitura (colocamos em cor vermelha para destacar). O uso idiomático do dedilhado evitando o cruzamento dos dedos da mão direita também é evidenciado. Não há em nenhum trecho da peça a utilização de cruzamentos.

Figura 4: recursos idiomáticos: utilização da nota Fá na sexta corda solta em cor preta. A escrita idiomática proporcionando um dedilhado da mão esquerda sem cruzamento (em cor vermelha). Utilização de cordas soltas em cor azul.

Nos compassos 7 a 9 (Figura 5), observam-se os seguintes recursos: cordas soltas (Sol, Si, Mi), paralelismo vertical e uma construção harmônica que mantém o dedilhado nas 6ª, 5ª, 3ª e 1ª cordas. A utilização das cordas soltas, reforçada pelos sinais de *crescendo* no compasso 7, adiciona volume sonoro à obra, intensificando a sonoridade geral. Enquanto essa camada sonora se desenvolve, a frase é finalizada com harmônicos duplos na 19ª casa que podem ser tocados com o dedo indicador encostando levemente sobre a primeira e segunda cordas e os dedos médio e indicador ferindo as cordas suavemente de forma simultânea, criando um efeito de brilho e sutileza que contrasta com a densidade das cordas soltas. O paralelismo aparece no compasso 8, onde o compositor solicita que cada bloco acórdico seja tocado quatro vezes, de forma rítmica e com *accelerando*, o que cria uma atmosfera densa, como se um aglomerado de sons estivesse se misturando. Enquanto a mão esquerda faz as formas dos acordes, a mão direita se mantém com um dedilhado fixo, ajudando o intérprete a se concentrar na dinâmica. O uso das mesmas cordas facilita a execução, enquanto a *scordatura* adiciona uma nota pedal que se mantém ao longo de todo o compasso, reforçando a textura sonora. Percebemos que os recursos idiomáticos sendo usados como elementos composicionais em toda a peça. Ao mesmo tempo que a escrita idiomática e a construção musical proporcionam ao instrumentista a perfeita exequibilidade da obra.

Os compassos finais, 10 e 11, são um retorno ao que foi feito no início. Uma construção sonora em harmônicos, ligados, e a finalização com uma apogiatura dupla, que pode ser considerado um slide – termo comum na música popular que descreve o deslizar de notas no braço do instrumento.

Figura 5: recursos idiomáticos: Cordas soltas Sol, Si, Mi (em amarelo); harmônico duplo (em azul); paralelismo vertical (em vermelho); manutenção da 6ª, 5ª, 3ª e 1ª cordas na construção harmônica. No trecho em lilás mantém-se o uso das mesmas cordas e dedilhado. Acordes construído com intervalos de quintas (Fá-Dó-Sol-Ré-Lá) em amarelo.

Outro ponto que vale à pena mencionar é que o uso da *scordatura* sugere uma atmosfera de Fá Lídio, visto que apresenta, do grave para agudo, as notas Fá - Lá - Ré - Sol - Si - Mi como cordas soltas do violão, e de forma escalar o modo de Fá Lídio seria Fá - Sol - Lá - Si - Dó - Ré - Mi. No compasso 7 (figura 5) são usadas as notas Fá - Dó - Sol - Si - Mi sugerindo uma sonoridade lídio com o uso do intervalo de 4ª aumentada de Fá-Si. Essa ideia aparece também na *Sonata N1* de Leo Brower. Observa-se que o compositor pensa nessa mudança de afinação do instrumento em união com o aproveitamento das cordas soltas. Nesse sentido podemos perceber a intencionalidade do compositor, o que demonstra seu conhecimento sobre o violão, o que reforça a ideia de idiomatismo como linguagem instrumental (Nascimento, 2016, p. 12).

Dessa forma, averiguamos que o compositor explorou uma série de recursos do violão com a finalidade de buscar efeitos timbrísticos, uma sonoridade "*à la Brouwer*" com o uso de harmônicos, o afastamento da tonalidade tradicional, o uso de polos tonais e modais. No *Prólogo* a harmonia é livre, o compositor está mais preocupado em criar efeitos e explorar os recursos do instrumento.

Portanto, temos nesta peça um claro exemplo do uso do idiomatismo violonístico como elemento composicional e performativo. Os recursos explícitos como utilização de cordas soltas, e

os implícitos como paralelismo e harmônicos, foram explorados de maneira clara e consciente. O não cruzamento da mão esquerda garante o suporte para a performance deixando a obra exequível. Nesse sentido, podemos afirmar que autor conseguiu demonstrar como se escreve idiomáticamente uma obra. Battistuzzo (2009) afirma:

O que identifica o idiomatismo em uma obra é a utilização das condições particulares do meio de expressão para qual ela é escrita, como instrumentos ou vozes [...] as condições oferecidas por um veículo incluem aspectos como: timbre, registro, articulação, afinação e expressões. Quanto mais uma obra explora aspectos que são peculiares de um determinado meio de expressão, utilizando recursos que o identificam ou diferenciam de outros meios, mais idiomática ela se torna (Battistuzzo, 2009, p. 75).

Scarduelli trata a questão da exequibilidade como fator importante da escrita idiomática, afirmando que "o violão apresenta peculiaridades que exigem um conhecimento mais aprofundado, para que seja garantida não só a exequibilidade, mas também a fluência da peça" (Scarduelli, 2007, p. 140). No entanto, o fator dificuldade não é determinante para considerar uma obra idiomática. O *Prólogo* não é idiomático por ser relativamente fácil do ponto de vista técnico, mas sim por conter um conteúdo musical totalmente executável.

A respeito da questão idiomática, Kreutz (2014) diz que:

A escrita idiomática está diretamente ligada à exequibilidade da obra, de forma que os diversos elementos musicais, como dinâmica, ritmo, notas, articulação, timbre etc., possam ser expressos com clareza e fluência pelo intérprete, dessa forma contribuindo para o resultado musical e expressivo. Para tal finalidade deve ser levados em consideração os limites anatômicos do músico, bem como do instrumento. Isto ocorre de maneira que uma obra, ainda que impecável do ponto de vista composicional, não estando idiomáticamente adequada ao instrumento tende a não expressar com clareza o resultado musical esperado (Kreutz, 2014, p. 106).

Através dessa obra, o autor consegue não apenas explorar as características únicas do violão, mas também criar uma composição que valoriza o intérprete, demonstrando que o conhecimento idiomático é essencial para que a música alcance seu máximo potencial expressivo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos verificar, nesta análise idiomática, como os recursos violonísticos podem servir de elementos composicionais e de suporte performativo. A escrita idiomática conseguiu extrair com

clareza o som do instrumento, fazendo com que a música soasse “violonística” e tornando a execução mais animadora para o performer.

Verificamos que Bartoloni aplicou de forma coerente os recursos como scordatura, harmônicos naturais e artificiais, cordas soltas, ligados, paralelismo vertical, buscando efeitos que dessem vida às suas ideias musicais, valorizando as possibilidades timbrísticas do violão. Os recursos idiomáticos explícitos e implícitos foram explorados e a digitação favoreceu a exequibilidade da obra.

Não caberia aqui a análise completa da obra, certamente ainda há muito a se verificar na obra inteira, mas a análise desse primeiro movimento já nos deu uma ideia do que podemos encontrar nos demais movimentos da *Sonata*. Claramente, não se buscam aqui respostas definitivas ou verdades absolutas sobre a escrita idiomática de Bartoloni, mas verificamos que o autor soube explorar de forma idiomática os recursos próprios do violão.

REFERÊNCIAS

- BEZERRA, José Maria Carvalho. **Estudos para violão**: a utilização da música de tradição oral da amazônia paraense para o desenvolvimento da técnica violonística. Dissertação de Mestrado em Artes. Universidade Federal do Pará, 2013.
- BARTOLONI, Fábio; PRADA, Teresinha. **Giacomo Bartoloni 60 anos**: uma reflexão sobre as narrativas de sua carreira no festival em sua homenagem. Revista Nupeart, Vol. 19, p. 214-236, 2018.
- BATTISTUZZO, Sergio Antônio Caldana. **Francisco Araújo**: o uso do idiomatismo na composição de obras para violão solo. Dissertação de Mestrado em Música. Campinas: UNICAMP, 2009.
- CARDOSO, Thomas. **Um violonista-compositor brasileiro: Guinga**: A presença do idiomatismo em sua música. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2006.
- CORRÊA, Antenor. **Análise musical como princípio composicional**. Brasília: UnB, 2014.
- CHEQUETTO, João Victor; PIMENTEL, Hellem. **A relação entre o idiomatismo no violão e a construção melódica nas canções de Guinga**. In: XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA ANPPOM, 2023, São João del Rei. Anais [...]. São João del Rei: ANPPOM, 2023.
- GROSSI, Alex Sandra. **O idiomático de Camargo Guarnieri nos 10 improvisos para piano**. Dissertação de Mestrado em Música - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- VASCONCELOS, Marcos André Varela. **Recursos idiomáticos em scordatura na criação de repertório para violão**. Dissertação de Mestrado em Música - UNICAMP, São Paulo, 2002.

KREUTZ, Thiago de Campos. **A música para violão solo de Edino Krieger**: um estudo do idiomatismo técnico-instrumental e processos composicionais. Dissertação de Mestrado em Música. Goiânia: UFG, 2014.

LEO BROUWER SONATA. **1st and 2nd movement**. [S. l.: s. n.]. 2013. 1 vídeo (9min). Talhurwitz. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4g6AwgoFrC0>. Acesso em 10 ago. 2014.

MALTA, F; FREIRE, S. **Sarabanda de Scriabin de Leo Brouwer**: escrita idiomática e interpretação baseada em escolhas timbrísticas. Diálogos Musicais da Pós: Práticas de Performance, No. 1. Belo Horizonte: UFMG, Selo Minas de Som. P .172-191, 2016.

NASCIMENTO, Ismael Lima do. **O Idiomatismo na obra para violão solo de Sebastião Tapajós**. Universidade do Estado do Amapá. ANAIS DO VIII SIMPÓSIO ACADÊMICO DE VIOÃO - EMBAP, p. 131-141, 2015.

PEREIRA, Marco. **Heitor Villa-Lobos**: sua obra para violão. Brasília: MusiMed, 1984.

REIS, Fernando Cesar Cunha Vilela dos. **O Idiomático de Francisco Mignone nas 12 valsas de esquina e 12 valsas-choro**. Tese de Doutorado em Música - USP (ECA), São Paulo, 2010.

SCARDUELLI, Fabio. **A obra para violão solo de Almeida Prado**. Dissertação de Mestrado em Música. Campinas: UNICAMP, 2007.

SILVA, Mario. **Violão expandido**: panorama, conceito e estudos de caso nas obras de Edino Krieger, Arthur Kampela e Chico Mello. Tese de Doutorado. Unicamp, 2014.

SONATA RETRATOS. **I. Prologue** - [S. l.: s. n.]. 2016. 1 vídeo (2min). Giacomo Bartoloni Guitar. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4FRFRoGMAJI>. Acesso em: 10 ago. 2024.